

Маркетинг

УДК 004.9:659.3:316.6

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14196977>

Вплив цифрових медіа на споживчу поведінку в епоху інформаційного навантаження

Карпенко Віталій Леонідович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-2476-6700>

Шейнер Богдан Владиславович,

аспірант кафедри маркетингу, Хмельницький національний університет,
м. Хмельницький, Україна,
<https://orcid.org/0009-0003-9011-1993>

Костинюк Сергій Олександрович,

аспірант кафедри маркетингу, Хмельницький національний університет,
м. Хмельницький, Україна,
<https://orcid.org/0009-0000-0217-4352>

Прийнято: 02.11.2024 | Опубліковано: 21.11.2024

Анотація: В умовах цифрових трансформацій змінюється поведінка споживачів, що впливає на процеси прийняття ними рішень. Зниження уваги користувачів, зростання вимог до контенту та необхідність адаптації до багатоканального середовища вимагають від компаній перегляду своїх

маркетингових стратегій. Недостатнє дослідження цих аспектів залишає відкритими питання щодо ефективної взаємодії брендів зі споживачами в цифровому середовищі.

Стаття присвячена комплексному аналізу сучасних тенденцій використання споживачами цифрових медіа; визначенню впливу інформаційного перевантаження на процеси прийняття рішень; а також розробці рекомендацій для бізнесу щодо оптимізації взаємодії з користувачами в умовах цифрової епохи.

У роботі використано методи аналізу вторинних даних, узагальнення наукових підходів, а також синтез теоретичних і практичних рекомендацій. Значну увагу приділено міждисциплінарному підходу, що поєднує концепції з маркетингу, психології та цифрових технологій.

У результатах дослідження проаналізовано вплив соціальних мереж на поведінку споживачів, виокремлено ключові особливості їхньої взаємодії з контентом і цифровими платформами. Виявлено, що збільшення обсягу інформації та доступність даних зумовлюють зміну споживчих очікувань, зменшення лояльності до брендів та підвищення вимог до персоналізації. Розроблено рекомендації для бізнесу щодо підвищення ефективності цифрового маркетингу через інтеграцію інноваційних технологій, адаптацію контенту до особливостей споживачів та забезпечення багатоканальної взаємодії. Виявлені тенденції свідчать про необхідність розробки нових стратегій, орієнтованих на скорочення часу прийняття рішень споживачами та створення контенту, що відповідає їхнім очікуванням і поведінковим моделям.

У висновках підкреслено важливість використання персоналізованих підходів, інноваційних технологій та адаптації до цифрових трендів для підвищення ефективності бізнесу. Практичні рекомендації, запропоновані в статті, можуть стати основою для створення нових моделей взаємодії зі споживачами та сприяти успішній діяльності компаній у цифровій реальності.

Ключові слова: маркетинг у соціальних мережах, цифрові технології, контент, упізнаваність бренду, лояльність споживачів.

The Impact of Digital Media on Consumer Behavior in the Era of Information Overload

Vitalii Karpenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2476-6700>

Bohdan Sheiner,

Postgraduate of the Department of Marketing, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-9011-1993>

Serhii Kostyniuk,

Postgraduate of the Department of Marketing, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-0217-4352>

Abstract: In the current conditions of digital transformation, consumer behavior is changing, which affects their decision-making processes. Shortening user attention, increasing content requirements, and the need to adapt to a multi-channel environment require companies to review their marketing strategies. Insufficient research into these aspects leaves open questions about the effective interaction of brands with consumers in the digital environment.

The article is aimed at analyzing current trends in the use of digital media by consumers, studying the impact of information overload on decision-making

processes, and developing recommendations for businesses to optimize interaction with consumers in the digital age.

The study uses methods of secondary data analysis, generalization of scientific approaches, and synthesis of theoretical and practical recommendations. Considerable attention is paid to an interdisciplinary approach that combines concepts from marketing, psychology, and digital technologies.

The results of the study analyzed the impact of social networks on consumer behavior, highlighted the key features of their interaction with content and digital platforms. It was found that the growth of information and data availability is leading to a change in consumer expectations, a decrease in brand loyalty, and an increase in personalization requirements. Recommendations for businesses to improve the effectiveness of digital marketing through the integration of innovative technologies, adaptation of content to consumer characteristics, and provision of multi-channel interaction are developed. The identified trends indicate the need to develop new strategies aimed at reducing consumer decision-making time and creating content that meets their expectations and behavioral patterns.

The conclusions emphasize the importance of using personalized approaches, innovative technologies and adapting to digital trends to improve business efficiency. The practical recommendations proposed in the article can become the basis for creating new models of interaction with consumers and contribute to the successful operation of companies in the digital reality.

Keywords: social media marketing, digital technologies, content, brand awareness, consumer loyalty.

Постановка проблеми. Проблема впливу цифрових медіа на споживчу поведінку в епоху інформаційного перевантаження набуває дедалі більшої актуальності в умовах стрімкого розвитку технологій та змін у ринковому середовищі. Динаміка змін, спричинена цифровізацією, трансформує не лише підходи компаній до управління бізнесом, а й саму природу споживання.

Сучасні споживачі отримали доступ до численних цифрових інструментів, що дозволяє їм оперативно отримувати інформацію про товари й послуги. Завдяки цьому їхня обізнаність щодо характеристик, цін та альтернатив на ринку зростає, а очікування до якості й доступності інформації підвищуються. Проте разом із цими перевагами виникають нові виклики, пов'язані з перенасиченням інформаційного простору.

Соціальні мережі та інші цифрові платформи стають основними майданчиками для взаємодії споживачів із контентом. Щодня користувачі стикаються з величезними обсягами інформації, що впливає на їхню здатність концентрувати увагу. Персоналізована реклама, різноманітний контент і короткі відео, адаптовані під специфіку платформ, стають ефективними засобами комунікації, але водночас підсилюють проблему інформаційного перевантаження.

У такому контексті актуальними є питання щодо того, як цифрові медіа формують споживчу поведінку та чи здатні компанії ефективно адаптувати свої маркетингові стратегії, враховуючи зменшення тривалості концентрації уваги споживачів і зростання вимог до контенту. Розв'язання цих проблем вимагає глибокого дослідження змін у поведінкових моделях споживачів, а також розробки нових підходів до управління споживчим досвідом у цифровому середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження поведінки споживачів у цифровому середовищі охоплюють широкий спектр питань, пов'язаних із впливом цифрових технологій на прийняття рішень, формування лояльності та ефективність маркетингових комунікацій. Науковці активно вивчають, як цифрові медіа та соціальні мережі змінюють традиційні моделі поведінки споживачів і відкривають нові можливості для бізнесу.

Одним із ключових напрямів дослідження є аналіз впливу цифрових медіа на прийняття рішень споживачами. Зокрема, у роботах А. О. Кримської, У. О. Балик, І. О. Клімової [1] увага зосереджується на тому, що цифрові

технології суттєво розширюють доступ споживачів до інформації, роблячи процес купівлі більш усвідомленим. Це збігається з висновками Н. В. Підмогильної та В. І. Старкова [2], які наголошують на зростанні важливості персоналізованого контенту для ефективнішого задоволення потреб своїх клієнтів. Ці підходи є важливими для нашого дослідження, оскільки вони підтверджують необхідність адаптації маркетингових стратегій до цифрового середовища.

Ще одним актуальним питанням є вплив соціальних мереж на формування споживчих переваг. У роботах О. З. Уголькової [3] досліджено феномен користувацького контенту як одного з основних чинників довіри до брендів. Автор зазначає, що відгуки інших споживачів у соціальних мережах мають значно більший вплив на прийняття рішень, ніж традиційні рекламні кампанії. Такі дослідження підкреслюють важливість роботи брендів із відгуками та рекомендаціями клієнтів, що знайшло відображення в наших висновках.

У роботах Т. Горохової (Т. Gorokhova) [4] аналізуються проблеми інформаційного перевантаження. Авторка стверджує, що в умовах постійного потоку даних у цифрових медіа в споживачів виникають труднощі з прийняттям раціональних рішень. Це питання набуває особливого значення для нашої статті, оскільки визначає потребу бізнесу у створенні зрозумілого, релевантного й адаптованого до конкретних споживачів контенту.

Дослідження Н. Л. Савицької, Т. В. Забаштанської, М. М. Забаштанського, В. А. Борисович [5] присвячене ролі міжканальної взаємодії. Науковці розглядають гнучкі стратегії інтеграції різних цифрових платформ як інструмент для побудови тривалих відносин із клієнтами. Цей підхід є надзвичайно важливим для оптимізації взаємодії бізнесу зі споживачами, що відповідає завданням нашого дослідження.

Таким чином, проаналізовані праці дозволяють виявити основні тенденції та виклики в досліджуваній сфері. Вони слугують основою для

формування висновків і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення бізнес-процесів у цифрову епоху.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний прогрес у дослідженні поведінки споживачів у цифровому середовищі, залишаються аспекти, які потребують додаткової уваги. Зокрема, наразі бракує чітких відповідей на питання, як компанії можуть ефективно адаптувати свої маркетингові стратегії до скорочення уваги споживачів та зростання їхніх вимог до якості контенту.

Недостатньо досліджено, у який спосіб можуть бути використані сучасні технології для створення релевантного контенту, здатного не лише привертати увагу, але й забезпечувати тривалу залученість. Також маловивченим залишається питання інтеграції персоналізації з урахуванням емоційного та поведінкового контексту споживача.

Це дослідження покликане розв'язати проблему, запропонувавши практичні рекомендації для бізнесу щодо оптимізації контенту та маркетингових стратегій в умовах нових викликів цифрового середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному цифровому середовищі процеси прийняття рішень споживачами зазнали суттєвих трансформацій. Технології не лише спрощують доступ до інформації, але й кардинально змінюють спосіб, у який люди оцінюють товари, аналізують альтернативи й роблять вибір [6].

Раніше рішення про купівлю залежали від обмеженої кількості джерел інформації, зокрема думки знайомих, телевізійної реклами чи фізичних магазинів. Сьогодні споживачі мають необмежені можливості для дослідження ринку. Інтернет надає доступ до оглядів, рейтингів, коментарів, блогів і форумів, які формують перші враження та впливають на емоційне сприйняття товарів чи послуг. Споживачі дедалі частіше довіряють рекомендаціям інших покупців, щоб бути більш впевненими у своєму виборі [7].

Завдяки поширенню цифрових платформ споживачі стали більш обізнаними: вони можуть миттєво порівняти ціни, характеристики та навіть терміни доставлення товару в різних магазинах. Це стало важливим інструментом, що дозволяє робити усвідомлений вибір. До того ж багато компаній намагаються адаптуватися до нових реалій, пропонуючи технології для персоналізації досвіду: рекомендаційні системи, спеціальні знижки та адаптований контент, що відповідає індивідуальним уподобанням споживачів.

Проте щоразу більша кількість інформації створює й певні виклики. Інформаційне перевантаження змушує споживачів діяти швидше, спрощуючи аналіз і знижуючи увагу до деталей, що призводить до посилення ролі першого враження та імпульсивних покупок. Бренди активно використовують цей ефект, пропонуючи обмежені в часі акції або публікуючи емоційні відгуки через рекламу в соціальних мережах [8].

Водночас підвищуються й вимоги споживачів до обслуговування: вони очікують швидкості, зручності та прозорості, не готові миритися з повільними відповідями чи низькою якістю сервісу. Затримка доставлення, складний процес повернення або навіть негативний досвід спілкування з брендом можуть спричинити негайну втрату лояльності, адже альтернативи завжди на відстані одного натискання.

Нині кожна покупка для споживача – це не просто вибір, а процес із численними точками взаємодії. Відгуки в соціальних мережах, рекомендації друзів, індивідуальний підхід компаній – усе це формує унікальний цифровий досвід, який стає визначальним для прийняття рішення. Соціальні медіа виступають не лише платформою для спілкування, але й потужним інструментом впливу на споживчу поведінку.

Згідно з дослідженнями, 80% споживачів приймають рішення про покупку, орієнтуючись на публікації друзів у соціальних мережах. Це вказує на те, наскільки важливою стала соціальна валідність у процесі вибору товарів чи послуг. Навіть ті бренди, про які споживачі раніше не знали, можуть

привернути їхню увагу завдяки візуальному контенту, що поширюють інші користувачі: 66% споживачів зізнаються, що надихнулися на покупку саме таким чином [9].

Рекомендації із соціальних мереж мають надзвичайно великий вплив, адже вони підвищують ймовірність покупки на 71%. Такі платформи, як «Фейсбук», займають провідні позиції у цій сфері: на його частку припадає половина всіх звернень із соціальних мереж та 64% загального доходу, який вони генерують. Водночас близько третини споживачів активно використовують соціальні медіа для пошуку нових товарів, а міленіали в 1,6 раза частіше за представників інших поколінь звертаються до цифрових каналів, щоб дізнаватися про новинки.

Найцікавіше, що контент, створений звичайними користувачами, має суттєвий вплив на покупців: 84% респондентів підтверджують, що такі матеріали хоча б частково впливають на їхні рішення. Зображення, розміщені в соціальних мережах, також відіграють ключову роль – конверсії зростають у 6 разів, якщо на сторінці бренду є контент із соціальних медіа.

Не менш важливими є і схвальні відгуки. Мобільні покупці на 133% частіше стають постійними клієнтами, коли бачать позитивні рекомендації перед покупкою. У цьому контексті публікації компаній у соціальних мережах не лише формують інтерес, але й стимулюють безпосередні дії: 78% споживачів визнають, що такі відгуки впливають на їхні покупки.

Таким чином, соціальні медіа стали невіддільною частиною процесу прийняття рішень, формуючи нову культуру споживання, де емоції, довіра та візуальний контент відіграють вирішальну роль. Бренди, що успішно адаптуються до цих реалій, отримують не лише лояльних клієнтів, але й потужні інструменти для подальшого розвитку. У цьому контексті важливим стає не лише те, що пропонує компанія, а й те, як вона комунікує свої цінності через цифрові канали [10].

На основі розглянутих даних можна виокремити ключові особливості поведінки споживачів у соціальних мережах, які формують нову реальність для брендів і маркетологів.

Насамперед значна частина користувачів проводить час у соціальних мережах без чіткої мети, переглядаючи контент, спілкуючись або відпочиваючи. Проте саме в цей момент бренди мають можливість привернути їхню увагу. Завдяки правильному позиціюванню та влучному контенту користувачі можуть усвідомити потребу в товарі, навіть якщо раніше вони не планували його придбати. Впливати на імпульсивні рішення стало значно простіше через привабливу візуалізацію та акції, представлені у стрічці новин [11].

Соціальні мережі також перетворилися на основне джерело інформації про товари, послуги та постачальників. Сучасні споживачі активно шукають у мережах не тільки технічні характеристики чи вартість продукту, але й відгуки інших користувачів, рекомендації та реальний досвід споживання. Популярність блогерів, оглядів і тематичних груп лише підтверджує цей тренд.

Цікавим є той факт, що процес не завершується купівлею. Споживачі прагнуть поділитися власним досвідом щодо придбаного товару чи послуги. Вони залишають відгуки, публікують фото або відео у своїх профілях, що стає частиною циклу: їхній контент впливає на інших користувачів, які також можуть прийняти рішення про покупку. Таким чином, взаємодія в соціальних мережах стає постійно поновлюваною та самопосилюваною [12].

Ще однією важливою особливістю є комунікація з брендами у соціальних мережах. Вона дозволяє користувачам отримувати швидкі відповіді на запити, відчувати турботу та увагу. Ця взаємодія формує позитивний емоційний зв'язок із брендом, що підвищує рівень лояльності та довіри. Успішно організована комунікація часто перетворює звичайних покупців на постійних клієнтів або навіть адвокатів бренду.

Крім того, споживачі активно реагують на пропозиції від брендів у соціальних мережах, включаючи знижки, акції, розіграші та персоналізовані рекомендації. Ці ініціативи стали повноцінним інструментом стимулювання продажів, який може конкурувати за ефективністю з традиційними каналами маркетингу.

Соціальні мережі сьогодні є не лише середовищем для комунікації, а й потужним ринковим інструментом, який змінює спосіб взаємодії споживачів із брендами та формує нові підходи до купівельної поведінки. Найважливіші з них узагальнено в табл. 1.

Таблиця 1

Ключові особливості поведінки споживачів у соціальних мережах, які визначають нові підходи для брендів і маркетологів

Особливості	Характеристика
Проведення часу без чіткої мети	Користувачі часто перебувають у соціальних мережах для розваг чи відпочинку, але під впливом контенту можуть усвідомити потребу в товарі чи послугі
Соціальні мережі як джерело інформації	Користувачі активно шукають у соціальних мережах відгуки, рекомендації, досвід інших споживачів, що впливає на прийняття рішень про купівлю
Циклічність процесу купівлі	Після здійснення покупки споживачі прагнуть поділитися своїм досвідом, залишаючи відгуки, фото чи відео, що впливає на інших користувачів
Двостороння комунікація з брендами	Можливість взаємодії з брендами в реальному часі підвищує довіру та лояльність, сприяючи формуванню позитивного емоційного зв'язку
Реакція на пропозиції брендів	Активна участь в акціях, розіграшах та реагування на персоналізовані пропозиції сприяє стимулюванню імпульсивних покупок
Візуальний контент як вирішальний фактор	Зображення, відео та інтерактивний контент, адаптований до особливостей платформи, суттєво впливають на увагу та рішення користувачів

Вплив рекомендацій	Користувачі значно частіше приймають рішення на основі відгуків друзів, блогерів чи впливових осіб у соціальних мережах
Персоналізація досвіду	Очікування споживачів щодо індивідуального підходу стимулюють бренди створювати персоналізований контент і пропозиції
Імпульсивність покупок	Пропозиції, що з'являються у стрічці новин, стимулюють спонтанні покупки, навіть якщо раніше цього не планувалося
Вплив на бренд через контент споживачів	Відгуки, публікації та рекомендації споживачів формують репутацію бренду та впливають на його сприйняття іншими користувачами

Джерело: розробка авторів на основі джерел [13; 14]

Отже, у сучасному цифровому середовищі бізнес постає перед завданням не лише реагувати на зміну поведінки споживачів, але й активно адаптуватися до нових умов, пропонуючи інноваційні підходи. Для досягнення цього необхідно створити стратегію взаємодії, яка буде одночасно гнучкою, ефективною та спрямованою на забезпечення позитивного досвіду клієнтів.

По-перше, бізнесу варто орієнтуватися на безшовну міжканальну комунікацію. Споживачі очікують, що їхній досвід взаємодії з брендом буде послідовним незалежно від платформи чи каналу, яким вони користуються. Це означає, що компанії повинні інтегрувати цифрові точки дотику, такі як соціальні мережі, вебсайти, мобільні додатки та фізичні магазини, у єдину екосистему. Наприклад, рекомендації, які споживач бачить у соціальних мережах, повинні бути доступними й у мобільному застосунку чи на сайті [15]

Не менш важливою є стратегія постійного вдосконалення. Світ цифрових технологій змінюється швидко, тому бізнесу необхідно залишатися відкритим до нових рішень. Важливим кроком є впровадження інструментів тестування й навчання, що дозволяють аналізувати ефективність цифрових каналів й оперативно вносити корективи. Запуск нових функцій на ранніх

етапах розвитку допомагає випереджати конкурентів та отримувати зворотний зв'язок від клієнтів для подальшого вдосконалення.

Для успіху в цифровому середовищі важливо також розуміти ролі різних точок дотику на кожному етапі процесу прийняття рішення. Наприклад, пошукові запити можуть бути основним джерелом інформації на етапі ознайомлення з продуктом, а електронна пошта – ключовим інструментом для завершення продажу. Чітке розуміння цих механізмів допоможе створити більш цілеспрямовані кампанії.

Особисті пристрої, такі як смартфони, стають невіддільною частиною життя споживачів. Це персоналізоване середовище вимагає високого рівня довіри до брендів. З огляду на це, бізнесу варто приділяти увагу створенню надійного іміджу та пропонувати унікальні цінності, щоб викликати лояльність і мінімізувати залежність споживачів від ціни.

Соціальні платформи відіграють ключову роль у залученні клієнтів до взаємодії з брендом. Бізнесу необхідно досліджувати, як ці платформи можуть поєднувати комерційні процеси з соціальною активністю користувачів. Наприклад, інтеграція функцій покупок у месенджери чи розвиток віртуальних маркетплейсів відкриває нові можливості для брендів у спілкуванні зі споживачами.

Реалізація цих рекомендацій допоможе бізнесу не лише ефективно взаємодіяти з клієнтами, але й закріпити свої позиції на динамічному цифровому ринку.

Висновки. У процесі дослідження було проаналізовано сучасні тенденції використання цифрових медіа споживачами, зокрема їхню взаємодію із контентом у соціальних мережах. Виявлено, що соціальні медіа стали ключовими платформами для формування поведінки споживачів, забезпечуючи нові можливості для пошуку інформації, взаємодії з брендами та прийняття рішень. Контент, створений користувачами, відіграє значну роль

у процесі купівлі, формуючи довіру до брендів і стимулюючи імпульсивні покупки.

Дослідження впливу інформаційного перевантаження показало, що надмірна кількість інформації може ускладнювати процес прийняття рішень споживачами. В умовах, коли увага фрагментується, брендам необхідно адаптувати свої комунікації, створюючи максимально релевантний та персоналізований контент, який швидко привертає увагу та чітко доносить ключову інформацію.

Розроблені рекомендації для бізнесу спрямовані на оптимізацію взаємодії зі споживачами в умовах цифрового середовища. Зокрема, запропоновано створювати безшовну міжканальну комунікацію, орієнтуватися на персоналізацію взаємодії та активно впроваджувати інноваційні рішення. У сучасному середовищі бізнесу важливо використовувати дані для розуміння поведінки споживачів, враховувати їхній досвід і забезпечувати двосторонній зв'язок із клієнтами.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні способів адаптації бізнесу до умов інформаційного перенасичення та пошуку інноваційних підходів до утримання уваги споживачів.

Список використаних джерел:

1. Кримська А. О., Балик У. О., Клімова І. О. Цифрова трансформація у сфері маркетингу: нові підходи та можливості. *Академічні візії*. 2023. № 26. URL:

<http://eprints.zu.edu.ua/38522/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf> (дата звернення: 17.09.2024).

2. Підмогильна Н. В., Старков В. І. Соціальні мережі як інструмент маркетингу промислового підприємства. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*. 2023. Т. 34 (73) № 2 Ч. 2. DOI: <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.2.2/18>

3. Уголькова О. З. Цифровий маркетинг та соціальні мережі. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. 2021. № 3 (1). С. 146–152. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23786/menedzhment121-148-154.pdf> (дата звернення: 17.09.2024).
4. Gorokhova T. The impact of the development of digital technologies on consumer behavior. *Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science*, 2021. Vol. 25. № 4. P. 45–54. DOI: [https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-4\(112\)-5](https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-4(112)-5)
5. Савицька Н. Л., Забаштанська Т. В., Забаштанський М. М., Борисович В. А. Соціальні медіа як сучасний інструмент просування бренда. *Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг*. 2020. Вип. 2(32). С. 116–130. DOI: [10.5281/zenodo.4392839](https://doi.org/10.5281/zenodo.4392839)
6. Вдовічена О. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду. *Вісник Чернівецького тогочасно-економічного інституту. Економічні науки*. 2018. Вип. I–II (69-70). С. 69–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_1-2_11 (дата звернення: 16.09.2024).
7. Руденко М. В., Кирилюк Є. М., Хуторна М. Е. Цифровізація: маркетингові тренди та платформи реалізації. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2022. № 5–6 (294–295). С. 80–87. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2022-5-6-294-295-80-87>
8. Башинська І. О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах. *Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент: зб. наук. пр.* 2012. Вип. 9 (34). Ч. I. С. 40–46. URL: <http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2780> (дата звернення: 08.09.2024).
9. Білик І. І., Колісник В. С. Вплив соціальних медіа на поведінку споживачів: аналіз трендів та викликів. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2023. Т. 1. № 19. С. 143–152. DOI: [10.15330/apred.1.19.143-152](https://doi.org/10.15330/apred.1.19.143-152)

10. Digital в Україні 2022: тренди українського Інтернету та вплив війни. *CASES MEDIA: вебсайт*. URL: <https://cases.media/article/digital-v-ukrayini-2022-trendi-ukrayinskogo-internetu-ta-vpliv-viini> (дата звернення: 08.09.2024).

11. Семенда О. В. Вплив цифрового маркетингу на поведінку споживачів. *Collection of Scientific Papers «ΛΟΓΟΣ»*. 2023. С. 39–41. DOI: 10.36074/logos-23.06.2023.09

12. Євсейцева О., Люльчак З., Семенда О., Ярвіс М., Пономаренко І. Digital-маркетинг як сучасний інструмент просування товарів та послуг у соціальних мережах. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2022. Вип. 42. С. 361–370. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3723>

13. Латишев К. О., Герасимчук В. В. Маркетинг цифрової сфери: поведінка споживачів в умовах пандемії. *Економічний простір*. 2020. № 160. С. 82–85. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-15>

14. Рудевська В. І. Теоретико-змістовна характеристика бізнес-моделі банку: сутність, структура та принципи. *Науково-виробничий журнал «Бізнеснавігатор»*. 2020. Вип. 3. С. 140–147. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/59_2020/26.pdf (дата звернення: 16.09.2024).

15. Дьячук І. В. Використання соціальних медіа в цифровому маркетингу: тенденції та стратегії в університетському середовищі. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-144>